

АРГО ВА УНИНГ ҲОСИЛ БЎЛИШ СИСТЕМАСИ ҲАҚИДА

Нуритдинова Райхона Нумоновна

ФарДУ 1-курс докторанти

Шодиева Асила қизи

ФарДУ ўзбек тили ва адабиёти кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7847842>

Аннотация

Аргонинг ҳосил қилиш системаси ўзига хос бўлиб, ички ҳамда ташқи манбадан фойдаланади. Ички манбада асосан сўзларнинг лексик-семантик маъносини ўзгартиришга қаратилган бўлиб, бунда маълум бир тилдаги мавжуд сўзлар ёрдамида қайтаномлаш кузатилади.

Калит сўз ва иборалар: арго, ички ва ташқи манба, лексик-семантик усул.

Аннотация

Система генерации Argo уникальна и использует как внутренние, так и внешние источники. Внутренний источник в основном ориентирован на изменение лексико-семантического значения слов, что предполагает переименование с использованием существующих слов в данном языке.

Ключевые слова и выражения: сленг, внутренние и внешние источники, лексико-семантический метод.

Annotation

The Argo generation system is unique and uses both internal and external sources. The internal source is mainly focused on changing the lexical-semantic meaning of words, which involves renaming using existing words in the given language.

Key words and expressions: slang, internal and external sources, lexicosemantic method.

Арго икки усулда ҳосил қилинади: ички ва ташқи манба асосида.

Ички манбада асосан сўзларнинг лексик-семантик маъносини ўзгартиришга қаратилган бўлиб, бунда маълум бир тилдаги мавжуд сўзлар ёрдамида қайтаномлаш кузатилади: “Субстандартлар(ижтимоий диалект) адабий тилдаги сўзларнинг семантик деривация ҳисобига пайдо бўлади”¹. “Семантик деривация фанга рус олими Д.Н.Шмелев томонидан киритилган бўлиб, унда полисемантик сўзнинг маънолари орасидаги ўзаро алоқа назарда тутилади”². Аввалги шаклида, бироқ ўзгарган маънода, лексема ўғри ва киссавурлар орасида қўлланила бошлайди.

¹ Жирмунский В.М. Арго и система слов. М.: Выпуск.1936. С.12.

² Белов В.А. Семантическая деривация имен существительных.// Вестник Томского государственного университета – Томск, 2020. №459. – С. 5-14. DOI: 10.17223/15617793/459/1.

Тўғри, жиноят аргосининг ҳосил бўлишида семантик деривациянинг ўрни беқиёс, бироқ кўчим турларини ҳам назардан четга қўймаслик даркор. Зеро, метофорик усулда арго ҳосил қилиш сермахсул усул ҳисобланади.

1. Шартли равишда ички манбани учга бўламиз:

- а) деривацион номлаш;
- б) реноминативлик номлаш;
- в) идиолект асосида номлаш.

Деривацион номлаш асосида арго ҳосил қилинганда бир сўзнинг номинативлик томони сақланади, семантик жиҳатдан маъноси бир озгина ўзгартирилади:

Сен қилмаган бўлсанг, бу ишни шотирларинг қилишади. Лаънат эса сенга оқиб келаверади.

(Шайтанат, 1- китоб, 65-бет).

Шотир сўзи тарихий сўз ҳисобланиб, подшоҳ минган от жilовини ушлаб борувчи амалдир. Мазкур сўз мафия оламидаги кичик вазифаларни бажарувчи ўғри ва киссавурларга нисбатан қўлланилади. Шотир номи сақланса-да, вазифаси ўзгаради. Ёки кейинги мисолни олсак:

— *Чўтални энди кимга беряпсиз? Бек акамгами?*

— *Бек акангиз чўтал оладиган гадолар тоифасидан эмаслар. Шунин билмасмидингиз?*

(Шайтанат, 2 – китоб, 202 - бет).

Аслида чўтал – қимор ўйинларда ютган томондан олинадиган пул, улуш. Бу ерда эса жинoий гуруҳ бошлиғининг унга тегишли ҳудудлардаги даромад эгаларидан улуш олишни назарда тутилади.

Демак, деривацион усулда маълум бир тушунчадан арго ҳосил қилинганда номинативлик функцияси сақланиб қолади, семантик маъносида тубдан бўлмаса-да ўзгаришлар: янада торайиб жиноят оламига хосланган тарзда “хусусийлашади”.

б) **Реноминативлик номлаш**да маълум бир предмет/шахс/ҳаракат функцияси, хусусияти, белгиси, алоқадорлиги кўчим асосида ҳосил қилинади. Масалан:

— *Сен ҳозироқ ишга кириш, — деди Асадбек, Кесакполвонга қараб. — Аммо эҳтиёт бўл, латта ҳиди келмасин.*

(Шайтанат, 1-китоб, 132- бет).

“*Латта ҳиди*” сўз бирикмаси одатда жиноят оламида хавф, ишқалликка ишора қилади. Албатта, бу ерда ўзига хос метофорик кўчим тури мавжуд бўлиб, латтанинг ҳиди нохуш ис чиқариши барчага аён. Айнан ана шу

нохуш ис латтанинг мавжудлигига ишора қилганидек, ашёвий далиллар жиноятнинг фош бўлишига кўмак беради.

Красноярга тсистерналарда вино юбориш керак. Бехит қилиш қўлингдан келадими?

(Шайтанат, 1-китоб, 206- бет)

Мазкур мисолда *хит* сўзи милиция ходимини номлаб келмоқда. Аслида “*хит* сўзи – тажанг, асабий, бўғилган”³ маъноларни англатиб, тинчлик поспонлари жиноятчилар ишига аралашishi, табиийки, уларни тажанглик ҳолатига туширади.

Шу боисдан ҳам милиционер ходими жиноят олами вакилларига бирор иши юзасидан сўроқ қилиб тергов олиб боришса, ўғрилар “хит қилиб юборди” дея нолишган. Кейинчалик ана шу сўз тўлалигича шахснинг ўзига нисбатан қўлланила бошланган. Кейинги мисолни олсак:

— *Шу қуёнюррак билан бунақа шилта ишларга аралашиб юрибсанми?*

(Шайтанат, 1-китоб 192-китоб).

Мазкур мисолдаги *шилта иш* сўз бирикмаси кетидан турли муаммолар пайдо қилувчи “иш” назарда тутилмоқда. Аслида “шилта сўзи – 1) ниҳоят даражада хўл, жиққа хўл; 2) ёмғир ёғиши, қор эриши ва ш.к.дан юзага чиқадиган билч-билч ҳолат, ернинг шундай ҳолати”⁴ ни англатса-да, жинойий гуруҳ нутқида “ишқал иш” маъносини ифодалайди.

Тадқиқотимиз давомида жиноят тили асосан метофорик ўхшатиш асосида ҳосил қилиниши аниқладик: “Метафорик усулда арго ҳосил қилиш бошқа кўчим турларидан кўра сермахсулроқдир”⁵. Рус тилшунослигида метонимик, кодлаш, фонетик ўзгаришлар асосида ҳам ҳосил қилиниши ҳақида маълумот берилади”⁶. Масалан, режиссёр А.Серийнинг “Омадли жентелменлар” кинофилмида ўғрилар луғати санаб ўтилиб, унда: “қочмоқ феъли “оёқ қилмоқ”, “оёқ бермоқ” шаклида ифодаланиши санаб ўтилади”⁷. Мазкур ўхшатиш метонимик кўчим турига киритишимиз мумкин. Чунки бирор ердан қочиш айнан оёқ аъзоси воситасида амалга оширилиши алоқадорлик асосида маъно кўчишига хизмат қилишини кўрсатади. Ўхшатишнинг яна бир тури мавжуд бўлиб, бу фақат ижтимоий лексика доирасида кузатилади, яъни бу аллюзия орқали маъно кўчиш деб номланади. “Аллюзия – сўзлар ёки ифодаларнинг маъноси қачонки

³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: ЎзФА, 20...- Б. 402.

⁴ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: ЎзФА, 20...- Б. 572.

⁵ Усакова – 29 бет.

⁶ Овчинникова О.А. Французское арго конца XX века: словообразование и семантика: автореф.дис.кан.наук. – М., 2010. – С. 7.

⁷ <http://www.hduz.net/filmy/13811-omadli-jentelmenlar.html> (Мурожаат санаси: 30.07.2022).

адабиёт, маданият, санъат, тарих каби маълум бир соҳага тегишли бўлган маълумот ёки воқеадан хабардор бўлинсагина тушуниш”⁸ ҳисобланади. Масалан:

Бахтини қарангки, у ўша «Удав» билан вагонда бирга бўлибди, бу нодон «Удав» қочибди, унинг хазинани ўғирлаганига Гобеляннинг одамлари ишониб-ди. «Удав» бўғиб ўлдириши ҳеч кимнинг хаёлига келган эмас.

(Мурдалар гапирмайди, 130 бет)

Идиолект асосида номлаш – ушбу номлаш турини ўғриларнинг ҳақиқий соф тили/нутқи дейишимиз мумкин. Чунки маълум стандарт асосида субстандарт шаклда ҳосил бўлмайди. Бу тўқима асосида ҳосил бўлиб, стандарт тилда маъно англамас-да, жиноят тили/нутқида маълум маъно англатади, Бундай сўзларни ичи бўш сўзлар дея номлаймиз. Масалан:

— Сенга еш-шак деб лақаб қўйишибди. Нима учун айнан «еш-шак»?

Нуриддин Тенгиз тикилганида кўзларини олиб қочмади. «Сендан қўрқадиган одам эмасман», дегандай тик боққанича тураверди.

— Гапимга жавоб бер: нима учун сени еш-шак дейишди?

(Т.Малик. Мурдалар гапирмайдилар, 7-бет).

— Билишга қизиқаётган бўлсаларинг айтаман: «Ешшак», Бубликка эгилмаган бола.

(Т.Малик. Мурдалар гапирмайдилар, 14-бет).

— Ензедан ол, уйқу қочди, — деди Тенгиз ҳам ҳомуза тортиб.

(Ензе – эҳтиётдан яшириб қўйилган ароқ назарда тугилипти.-муаллиф изоҳидан)

(Т.Малик. Мурдалар гапирмайдилар, 120-бет).

Умуман олганда, жиноят нутқидаги “ичи бўш” арголар барча тилларда мавжуд бўлиб, “бегоналар” унинг маъноси англаш учун фақатгина изоҳ ёки махсус луғатлардан фойдаланишга тўғри келади. Масалан, рус тилида: “абас (ахмоқ), бат(уй), баян(шприц)”⁹ кабилар.

Адабиётлар рўйхати:

1. В.М. Жирмунский Арго и система слов. М.: Выпуск.1936.
2. В.А.Белов Семантическая деривация имен существительных.// Вестник Томского государственного университета – Томск, 2020. №459. – С. 5-14. DOI: 10.17223/15617793/459/1.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: ЎзФА, 2002.

⁸ Усакова А.И. Статус арго в английском языке и художественной речи: автореф.дис.кан.наук. – Воронеж, 2014. – С.29.

⁹ Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго. – М., 2003. – 1119 с.

4. О.А. Овчинникова Французское арго конца XX века: словообразование и семантика: автореф.дис.кан.наук. – М., 2010.
5. А.И. Усакова Статус арго в английском языке и художественной речи: автореф.дис.кан.наук. – Воронеж , 2014. – С.29.
6. Rayhona Nuritdinova Numonovna. REPRESENTATION OF OCCASIONAL UNITS IN SOCIOLECTS. Thematics journal of education. 2022. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ney17uYAAAAJ&citation_for_view=ney17uYAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC.
7. Нуритдинова Райхона Нумоновна. Жаргон и его место в речи социальных групп. 2021/9. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ney17uYAAAAJ&citation_for_view=ney17uYAAAAJ:qjMakFHDy7sC
8. A. Shodiyeva. RASMIY USLUBNING EKSTRALINGVISTIK BELGILARI. International Conference on Developments in Education. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=lv851ccAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=lv851ccAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

